

Надія ЛЯШОВА

*доцент, кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри теорії і практики початкової освіти
ДВНЗ «Донбаський державний
педагогічний університет»*

Назар ЛЯШОВ

*доцент, кандидат філологічних наук,
доцент кафедри української мови і літератури
ДВНЗ «Донбаський державний
педагогічний університет»
м. Слов'янськ, Україна*

ЕЛЕМЕНТИ МАТЕМАТИКИ В ЛІТЕРАТУРНИХ ТВОРАХ

Анотація. Схарактеризовано напрямки взаємозв'язку математики і літератури. Зроблено акцент на інтеграційні процеси. Наведено приклади математичного змісту у літературних текстах різних жанрів.

Ключові слова: математичні категорії, література, текст, художні твори.

Abstract. The directions of the relationship between mathematics and literature are characterized. Emphasis is placed on integration processes. Examples of mathematical content in literary texts of various genres are given.

Key words: mathematical categories, literature, text, literary work.

Постановка проблеми та її актуальність. Предметні межі зникають, коли відбувається зв'язок між дисциплінами, й здобувачі освіти спираються на знання і навички з кількох предметних областей. Оскільки інтеграційні процеси у навчанні є пріоритетним видом діяльності сучасності, то для успішного створення проблемно-навчальних ситуацій у рамках міжпредметних освітніх ліній науковці пропонують створення як тематичних, так і структурних поєднань математики і літератури, зумовлюючи актуальність проблеми дослідження.

У розв'язанні зазначеної проблематики забезпечення процесу міждисциплінарної інтеграції, зокрема розкриття взаємозв'язку математики і літератури в освітньому процесі, науковці виокремлюють два аспекти. Першим є змістовно-інформаційний, який характеризується різноманітними напрямками взаємозв'язку математики і літератури. Другий – організаційно-процесуальний, в якому задіяні певні форми, методи, засоби, прийоми розкриття взаємозв'язку математики і літератури у навчальному процесі.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблема інтеграції порушувалася багатьма науковцями. Компаративний аналіз наукової літератури дозволив з'ясувати багатоаспектність цього поняття. Зокрема Е. Мельник [4] інтеграцію розглядає як процес пристосування й об'єднання розрізнених елементів в єдине ціле за умови їхньої цільової та функціональної однотипності. І. Яковлев вбачає процес інтеграції як динамічну систему, у результаті чого виникає вища, головна інтегральна якість – цілісність. В. Максимова впевнена, що інтеграція це процес і результат створення єдиного цілого через злиття в одному синтезованому курсі наукових понять, методів елементів різних навчальних

предметів. К. Крутій [1] позиціонує інтеграцію як природний динамічний процес, що передбачає взаємопроникнення і взаємозв'язок елементів, розділів та освітніх напрямів на основі системного й усебічного розкриття процесів і явищ, спрямований на забезпечення цілісності знань та умінь.

Мета статті – розкрити певні аспекти взаємозв'язку математики і літератури.

Виклад основного матеріалу. Для досягнення поставленої мети ми пропонуємо у навчальному процесі використовувати цікаві фрагменти літературних творів з метою посилення мотивації до вивчення певної теми з математики, показу зв'язку математики з життям та іншими галузями наук, що розвиває у здобувачів освіти комунікативні здібності, критичне та логічне мислення, розширює їхній кругозір. Для цього наводимо приклади вчених-математиків, які захоплювалися літературою, та цікаві математичні моменти, які використовували письменники у власних художніх творах. Зазначений матеріал є логічним продовженням дослідження щодо функціонування математичних категорій у творах світової літератури [2].

Література і математика – що може об'єднувати ці далекі одну від одної галузі знань? Літературу ми звикли відносити до гуманітарних наук, а математика вимагає точності й конкретизації фактів. Здавалося б, немає нічого спільного. Але математика, так само як і поезія, живопис, театр і мистецтво прагне до пізнання і краси. Англійський математик Р. Харді (Godfrey Harold Hardy, 1877–1947) свого часу зазначав, що математик, так само, як художник або поет, створює узори. І якщо ці узори стійкі, то лише тому, що вони складені з ідей. Узори математика, так само, як узори художника або поета, повинні бути прекрасні; ідеї, так само, як кольори або слова, повинні гармонійно відповідати один одному. Краса є перша вимога: у світі немає місця для непривабливої математики [за 3].

Взаємозв'язок математики і літератури відображають різноманітні види літератури: науково-фантастична, пригодницька, біографічна, мемуарна, науково-популярна, художня. У художній літературі особливим чином відображається дійсність, вона є своєрідним джерелом знань про математику. Це і різноманіття її прояву, роль та значення математики для людини або для самого автора твору, відомості про досягнення та певні математичні категорії, можливості технічного застосування. Також, літературні твори знайомлять читачів з історією розвитку науки математики, розкривають яскраві та глибокі портрети учених математиків. Література може бути своєрідним постачальником інформації для математики, а математика може певним чином орієнтуватися на художні пророцтва, що описані в літературних творах: казках, науковій фантастиці, повістях, оповіданнях, романах тощо. Прикладом глибокого зв'язку між математикою і літературою є багаточисленні твори письменників-фантастів – Ж. Верн, Г. Уелс, Р. Бредбері та ін.

Діалог науки математики і літератури у творчості учених розглядається як подвійна спіраль творчості: літературна творчість учених математиків або математика у житті письменників, поетів, драматургів. Математична наука посиляє письменникам тематику та особливе натхнення, що здатне пробудити цікаві художні рішення. Наприклад, знайомство з мікроскопом та із світом мікроорганізмів надихнуло французького письменника Ф. Вольтера (Francois Marie Arouet, 1694–1778) на написання повісті «Микромегас» (1752). А незвичайні ідеї механіки відобразилися у творчості болгарського письменника П. Вежинова (Никола Делчев Гугов, 1914–1983), зокрема у повісті «Бар'єр».

У літературних творах знаходять відображення художні образи учених математиків та математичні категорії. Зокрема, німецький поет XIX ст. Адельберт фон Шаміссо (Louis

Charles Adelaïde de Chamisso de Boncourt, 1781–1838) присвятив теоремі Піфагора сонет. А поет Й. Гете (Johann Wolfgang von Goethe, 1749–1832) у трагедії «Фауст» (переклад М. Лукаша) у сцені «Відьмина кухня» у закляттях відьми описує один з містичних символів Середньовіччя – математичний «магічний квадрат». Також, німецький поет і драматург Б. Брехт (Bertolt Brecht, 1898–1956) написав один із найбільш значущих своїх творів «Життя Галілея» (1938). Відомий англійський математик Джеймс Сільвестр (James Joseph Sylvester, 1814–1897), відомий працями з теорії чисел і комбінаторики, присвятив С. Ковалевській сонет «Небесна муза» [2].

Український письменник і поет Михайло Петрович Старицький (1839–1904) мав математичну освіту. Він закінчив фізико-математичний факультет Харківського університету. Відомий неперевершеними словами вірша «Ніч яка місячна», які покладено на музику. Виконував цю пісню «Золотий голос» України минулого століття Анатолій Солов'яненко, який теж мав математичну освіту. Він свого часу закінчив фізико-математичний факультет Донецького політехнічного інституту та викладав у ньому нарисну геометрію.

Висновки. Взаємозв'язок математики і літератури в сучасній освіті дає можливість здобувачам освіти відкривати чудовий світ математики не сухими та абстрактними фактами і термінами, а сприймати барвисто і образно, збагачувати глибини науки через духовний світ літератури.

Список використаних джерел

1. Крутій К. Інтеграція в дошкільній освіті як інноваційне явище, або що треба знати про інтеграцію. *Дошкільнє виховання*. 2018. № 7. С. 2–3.
2. Ляшов Н. М. Функціонування математичних категорій у творах світової літератури. *Закарпатські філологічні студії*. 2019. Вип. 10. Т. 2. С. 83–87.
3. Матяш О. І., Тереп А. В. Математика у творчості. Творчість у математиці : монографія. Вінниця : ТОВ "Твори", 2018. 283 с.
4. Мельник Е. Л. Інтегроване навчання: Теорія і практика. Київ : КАРО, 2013. 192 с.